

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727544>

УДК 004.9

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ**

М.Л. Кириллов,
аспирант

А.В. Желтенков,
д.э.н., проф.,

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный университет
просвещения»,
г. Москва

Аннотация: В производственных процессах логистика выступает, как своевременное обеспечение предприятия всем необходимым качественным сырьем, в нужном количестве, с минимальными сроками поставки для выполнения производственного плана, а также сокращения технологического производственного цикла. Процессы планирования доставки и учета ТМЦ необходимо постоянно совершенствовать в логистике для более эффективной работы, а улучшение в настоящее время требует применение современных информационных технологий.

Ключевые слова: логистика, товарно-материальные ценности, планирование, производственные процессы, программные инструменты, информационные технологии

**IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE INFORMATION
LOGISTICS SYSTEM TO PRODUCTION PROCESSES**

M.L. Kirillov,
PhD student

A.V. Zheltenkov,
Doctor of Economics, Professor,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"State University of Enlightenment",
Moscow

Annotation: In production processes, logistics acts as timely provision of the enterprise with all necessary high-quality raw materials, in the right quantity, with minimum delivery times to fulfill the production plan, as well as reduce the technological production cycle. The processes of planning delivery and accounting of goods and materials need to be constantly improved in logistics for more efficient operation, and improvement currently requires the use of modern information technologies.

Keywords: logistics, inventory, planning, production processes, software tools, information technology

Введение. Международное пространство закрылось, логистические цепочки оказались разорваны, мировые банки отказываются сотрудничать с Россией. Несмотря на ряд трудностей это не привело к коллапсу. Логистические организации выдержали и приспособились к новым условиям, используя современные информационные технологии.

Импортозамещение программных инструментов является главным IT-трендом в 2024 году. Российский список добавили качественными системами управления складом (WMS) и транспортом (TNS), очень важными для эффективного контроля над цепочками поставок и перевозкой ТМЦ. Компании, которые еще не отказались от решений западных партнеров, оставивших пользователей без обновлений и поддержки, а применение отечественного ПО можно начать уже сейчас [1].

Образец российского IT-решения для производственных организаций, заточен под индустрию и наиболее распространен как «1С: TMS Логистика. Управление перевозками», который легко интегрируется с популярной ERP-системой 1С: ERP [1].

Информационная логистическая система сегодня – это многогранный инструмент, который внедряется в разные региональные

и отраслевые направления, создаёт возможность поострить надежную и гибкую систему по контролю своевременного обеспечения производства всем необходимым материалом [2].

В связи с изменяющейся геополитической обстановкой наблюдается заметная переориентация логистических цепочек на Восток. В 2024 году в России все активнее развиваются логистические связи с Азией, особенно с Китаем, Индией и другими ключевыми партнерами. Это наблюдается, как и в грузовых, так и в пассажирских перевозках [3].

Развитие Транссибирской магистрали, новые маршруты, такие как «Морской путь», укрепляют экономические связи с восточными партнерами. Также можно отметить, что взаимоотношения с ЕАЭС и другими данными партнерами создает дополнительные возможности для расширения логистических услуг [3].

Увеличение объемов грузоперевозок в восточном направлении способствует развитию пунктов пропуска на государственной границе. Только в 2024 году на эту задачу в России планируется направить более 8 млрд рублей. Строительство новых терминалов и улучшение существующих объектов позволит увеличить транспортный потенциал и эффективность логистических процессов [3].

Задачи в логистике сегодня приходится решать почти в любой компании, а также проявлять к ним особый интерес. Основные функции сегодня в логистике это информационные потоки. Сокращение интервала времени в целях своевременного обеспечения производства и потребителя нужным товаром, а также снижения сроков хранения ТМЦ.

Сегодня компании преследуют одну цель, выстроить эффективную логистическую систему, которая будет автоматизировать процессы, повышать результат работы и сокращать издержки. Предприятия, которые стремятся повышать конкуренцию создают процесс поставки бесперебойным и рациональным. Поэтому одним из самых главных критериев это – поставка качественного товара, в нужном количестве, в точно согласованный срок [4].

Для расчета поставки товара рассмотрим время движения автотранспорта в виде формулы (1) [5]:

$$T_a = t_{ик} + L/V_{ж}, \quad (1)$$

где T_a – автотранспорт;

тик – время на начально-конечные операции;

L – расстояние доставки;

V_ж – эксплуатационная скорость.

Но эффективная логистическая система требует и организацию планирования для точного анализа маршрута. Рассмотрим традиционный подход к смешанной перевозке (рис. 1) [6].

Рисунок 1 – Традиционный подход к смешанной перевозке

Также для усовершенствования логистической системы требуется и применения программных инструментов. На рынке сейчас представлен огромный выбор программного обеспечения, с большим выбором конфигураций для транспортной и складской логистики, ориентированный на предприятиях любой отрасли. Но главное определить основные критерии для компании. Для примера, проведен анализ, который представлен в таблице 1 по основным критериям (цена, срок) готового программного обеспечения которое применяется в логистической системе [6].

Таблица 1 – Анализ программного обеспечения

П/П	ПО	Цена, рублей	Ввод в эксплуатацию, дней	Функции
1	1С: TMS	91 900,00	30	Управление перевозками
2	1С: WMS	322 500,00	30	Управление складом
3	1С: ERP	581 400,00	30	Полная автоматизация

Из представленных программ видно, что наиболее оптимальным вариантом для внедрения на предприятии будет ПО – 1С: TMS [7-9].

Также такие технологии как, роботизированный склад, который внедряется вместе с системой WCS (Warehouse Control System), синхронизируется с отечественным ПО. Система WCS (Warehouse Control System) в реальном времени осуществляет координацию перемещения товара с помощью автоматизированного оборудования и служит своего рода "посредником" между WMS/ERP и автоматизированным оборудованием на складе. Применение системы WCS в организации помогает [10]:

- 1) быстро найти нужный товар;
- 2) сократить или полностью исключить потерю материалов или товаров на складах;
- 3) эффективно использовать складские площади;
- 4) автоматически формировать отгрузочные документы.

Всё это повышает конкурентоспособность предприятий, поскольку позволяет сократить издержки и потери, а также сделать все бизнес-процессы более гибкими.

Заключение.

Актуальной задачей на сегодня является создание современной логистической системы с применением новых информационных технологий. Надежная информационная логистическая система поможет снизить предприятию издержки на перевозку выпускаемой продукции, ее хранение, сократить имеющиеся материальные остатки, обеспечить своевременное поступление материала на производство, сократить время между поставкой готовой продукции потребителю и приобретением сырья. Логистическая система сегодня влияет на снижение общих затрат и помогает увеличить прибыль компании вне зависимости от рыночной ситуации.

Список литературы

- [1] РБК, Какие основные IT-тренды логистики можно выделить в 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/OhNnr2ungb/kakie-osnovnyie-it-trendyi-logistiki-mozhno-vyidelit-v-2024>. (дата обращения: 30.11.2024).
- [2] Сярдова О.М. Логистика, Учебное пособие / О.М. Сярдова – Тольятти, 2013. 10 с.

[3] Компания «СИТЕК», Главные тренды развития российской логистики в 2024-25 годах [Электронный ресурс]. – URL: <https://sitec-it.ru/blog/robot/glavnye-trendy-razvitiya-rossiyskoj-logistiki-v-2024-25-godakh> (дата обращения: 30.11.2024).

[4] Бакунина И.М. Управление логистической системой / И.М. Бакунина, И.И. Кретов – 2003. № 5.

[5] Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html>. (дата обращения: 02.12.2024).

[6] ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200001719>. (дата обращения: 02.12.2024).

[7] 1С: ERP Управление предприятием [Электронный ресурс]. – URL: <https://v8.1c.ru/erp/cena-1s-erp/> (дата обращения: 02.12.2024).

[8] 1С: TMS Логистика. Управление перевозками [Электронный ресурс]. – URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/tms/buy> (дата обращения: 02.12.2024).

[9] 1С: WMS Логистика. Управление складом [Электронный ресурс]. – URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/wms4/buy> (дата обращения: 02.12.2024).

[10] Система LEAD WCS: роботизация и автоматизация склада – LogistiX [Электронный ресурс]. – URL: https://leadwms.ru/warehouse-robotization/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Поиск%2FОктябрь%20%28МСК%29&utm_content=16649300105&utm_term=роботизация%20склада&yclid=16826242451179569151. (дата обращения: 02.12.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] RBC, What are the main IT trends in logistics in 2024 [Electronic resource]. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/OhNnr2ungb/kakie-osnovnyie-it-trendyi-logistiki-mozhno-vyidelit-v-2024>. (date of access: 11/30/2024).

[2] Syardova O.M. Logistics, Textbook / O.M. Syardova – Tolyatti, 2013. 10 p.

[3] Company "SITEK", Main trends in the development of Russian logistics in 2024-25 [Electronic resource]. – URL: <https://sitec-it.ru/blog/robot/glavnye-trendy-razvitiya-rossiyskoj-logistiki-v-2024-25-godakh>

it.ru/blog/robot/glavnye-trendy-razvitiya-rossiyskoy-logistiki-v-2024-25-godakh (date of access: 30.11.2024).

[4] Bakunina I.M. Logistics system management / I.M. Bakunina, I.I. Kretoy – 2003. No. 5.

[5] Nikiforov V.V. Logistics. Transport and warehouse in the supply chain [Electronic resource]. – URL: <https://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html>. (date of access: 02.12.2024).

[6] GOST 15467-79 Product quality management [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200001719>. (date of access: 02.12.2024).

[7] 1C: ERP Enterprise Management [Electronic resource]. – URL: <https://v8.1c.ru/erp/cena-1s-erp/>? (date of access: 02.12.2024).

[8] 1C: TMS Logistics. Transportation Management [Electronic resource]. – URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/tms/buy> (date of access: 02.12.2024).

[9] 1C: WMS Logistics. Warehouse Management [Electronic resource]. – URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/wms4/buy> (date of access: 02.12.2024).

[10] LEAD WCS System: Warehouse Robotization and Automation – LogistiX [Electronic resource]. – URL: https://leadwms.ru/warehouse-robotization/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Поиск%2FOктябрь%20%28МСК%29&utm_content=16649300105&utm_term=роботизация%20склада&yclid=16826242451179569151. (date of access: 02.12.2024).

© М.Л. Кириллов, А.В. Желтенков, 2024

Поступила в редакцию 02.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Кириллов М.Л., Желтенков А.В. Повышение эффективности информационной логистической системы для производственных процессов // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 86-92. URL: <https://ip-journal.ru/>